

KOMBINATORIK MASALALAR.

Bobomurodova Lola

Saparova Guljanat

NavDPi akademik litseyi o'qituvchilari

Faxriddinov Jo'rabek

Buxoro davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10533879>

Annotatsiya. Bir qator amaliy masalalarni yechish uchun berilgan to'plamdan uning qandaydir xossaga ega bo'lgan elementlarini tanlab olish va ularni ma'lum bir tartibda joylashtirishga to'g'ri keladi. Maqolada shu kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Masala, to'plam, yig'indi, qator.

Biror chekli to'plam elementlari ichida ma'lum bir xossaga ega bo'lgan elementlaridan iborat qism to'plamlarni tanlab olish yoki to'plam elementlarini ma'lum bir tartibda joylashtirish bilan bog'liq masalalar kombinatorik masalalar deyiladi.

1. Yig'ndi va ko'paytma qoidasi.

a) Agar A va B o'zaro kesishmaydigan to'plamlar bo'lib, A da m element, B da n element bo'lsa AUB birlashmada m+n element bo'ladi. Agar A va B to'plamlar o'zaro kesishsa AUB birlashmaning elementlari soni m+n dan A va B lar uchun umumiy bo'lgan elementlar sonini ayrib tashlab topiladi.

b) Agar A va B to'plamlar chekli va A da n element B da m element bo'lsa, bu elementlardan tuzilgan k uzunlikdagi kortejlar soni $m \cdot n$ ga teng.

Endi bu qoidalarga xos misollar keltiramiz.

Yig'ndi qoidasi $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ (1) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ (2)

formulalar orqali ifodalanishini bilamiz.

(1) formula bilan yechiladigan kombinatorika masalasi umumiy holda quydagicha ifodalanadi: Agar X elementi m usul, Y elementi n usul bilan tanlash mumkin bo'lsa, "X yoki Y" elementini m+n usul bilan tanlash mumkin.

1-misol. Savatda 10 dona olma va 20 dona shaftoli bor, bo'lsa 1 dona mevani necha xil usul bilan tanlash mumkin.

Yechish. 1 dona mevani $10+20=30$ usul bilan tanlash mumkin

2-misol. $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{a,b,c,d,e\}$ to'plamlar berilgan $n(X \cup Y) = ?$

Yechish. $n(x)=4$. $n(Y)=5$ bo'lgan uchun $n(X \times Y)=4+5=9$.

3-misol. $X=\{2,4,6,8\}$, $y=\{2,5,7,9\}$ to'plamlar berilgan. $n(X * Y) = ?$ Yechish $n(x)=4$, $n(y)=4$

Lekin 2 sonni xar ikkala to'plamda ham qatnashadi, demak $n(X \cap Y) = 1$ (2) formulaga ko'ra $n(X \cup Y) = 4+4-1=7$.

4 - misol. 30 ta talabadan 25 tasi matematikadan yakuniy nazoratdan, 23 tasi iqtisod yakuniy nazoratdan o'ta oldi. 3 ta talaba ikkala fan bo'yicha yakuniy nazoratdan o'ta olmadi. Nechta qarzdor talaba bor.

Yechish. A bilan matematika yakuniy nazoratdan o'tmagan talabalar to'plamini, B bilan iqtisod fanidan yakuniy nazariydan o'tmagan talabalar to'plamini belgilaymiz. U holda $n(A) = 30 - 25 = 5$, $n(B) = 30 - 23 = 7$, $n(A \cap B) = 3$, $n(A \cup B) = 5 + 7 - 3 = 9$. Demak, 9 ta qarzdor talaba bor.

Bizga ma'lumki ko'paytma qoidasi $n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$ (3) ko'rinishda yoziladi. Ko'paytma qoidasiga oid kombinatorika masalasi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi.

"Agar X elementini m usul, Y elementini n usul bilan tanlash mumkin bo'lsa, (x;y) tartiblangan juftlikni $m \cdot n$ usul bilan tanlash mumkin"

5-misol. A qishloqdan B qishloqqa 5 ta yo'l olib boradi, B qishloqdan C qishloqqa esa 2 ta yo'l olib boradi. A qishloqdan C qishloqqa B qishloq orqali necha xil usul bilan borsa bo'ladi.

Yechish. A dan C ga $(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b), (4,a), (4,b), (5,a), (5,b)$ juftliklar orqali berilgan yo'nalishlarda borish mumkin. Bunda yo'lning birinchi qismi 5 xil usul bilan, 2 - qismi 2 hil usul bilan bosib o'tiladi.

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{a, b\}$ deb olsak,

$X \times Y = \{(1,a), (2,a), (3,a), (4,a), (5,a), (1,b), (2,b), (3,b), (4,b), (5,b)\}$ -dekart ko'paytma hosil bo'ladi. Bunda $n(X \times Y) = n(X) \cdot n(Y) = 5 \cdot 2 = 10$ bo'lgani uchun A dan C ga 10 usul bilan borish mumkinligi kelib chiqadi.

6 - misol. Nechta turli raqamlar bilan yozilgan ikki xonali sonlar bor?

Yechish. Birinchi raqamni 9 usul bilan ikkinchi raqamni ham 9 usul bilan tanlash mumkin. Qoidaga ko'ra hammasi bo'lib $9 \cdot 9 = 81$ ta ikki xonali son bor. Bunda 0 dan boshlab o'nliklar raqamidan boshqa raqamlar nazarda tutiladi.

3. Takrorlanadigan o'rinlashtirishlar $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ to'plam berilgan bo'lsin. Bu to'plam elementlaridan uzunligi k gat eng bo'lgan m^k kortejlar tuzish mumkin:

$$\vec{A}_m^k = m^k$$

Buni m elementdan k tadan takrorlanadigan o'rinlashtirishlar deyiladi.

7 - misol. 3 elementli $x = \{1, 2, 3\}$ to'plam elementlaridan uzunligi ikkiga teng bo'lgan nechta kortej tuzish mumkin.

Yechish. $\vec{A}_3^2 = 3^2 = 9$ ta kortej tuzish mumkin.

(1;1) (1;2), (1;3)

(2;1) (2;2), (2;3)

(3;1) (3;2); (3;3)

8 - misol. 6 raqamli barcha telefon nomerlar sonini toping.

Yechish. Telefon nomerlar 0 dan 9 gacha bo'lgan o'nta raqamdan tuzilgani uchun 10 elementdan tuzilgan barcha tartiblangan uzunligi 6 ga teng bo'lgan kortejlar

sonini topamiz: $A_{10}^6 = 10^6 = 1000000$

4. Takrorlanmaydigan o'rin almashtirishlar. Ma'lumki m elementli X to'plam elementlarini turli usullar bilan tartiblashlarning umumiy soni

$P_m = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m = m!$ ga teng

9 - misol. 5 ta talabani 5 stulga necha xil usul bilan o'tqazish mumkin?

Yechish. Masala 5 elementdan 5 tadan takrorlanmaydigan o'rin almashtirishlar sonini topishga keltiradi. $P_5 = 5! = 120$

Demak, ularni 120 xil usul bilan o'tirg'zish mumkin

5. Takrorlanmaydigan o'rinlashtirishlar. m elementli X to'plamdan tuziladigan barcha tartiblangan n elementli to'plamlar soni

$A_m^n = m(m-1) \cdot \dots \cdot (m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!}$ ga teng.

10 - misol. Guruhdagi 25 talabadan tanlovga qatnashish uchun 2 talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin.

Yechish. $A_{25}^2 = \frac{25!}{23!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 25 \cdot 24 \cdot 25}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 23} = 24 \cdot 25 = 600$ usul bilan tanlash mumkin.

11- misol. 8 kishidan sardor, oshpaz, choyxonachi va navbachilardan iborat. 4 kishini tanlash kerak. Buni necha xil usulda amalga oshirish mumkin?

Yechish. Bu masala 8 keshidan 4 tadan takrorlanmaydigan o'rinlashtirishlar sonini topishga keltiriladi. Demak, $A_8^4 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ usul bilan 4 kishini tanlash mumkin.

6. Takrorlanmaydigan guruhlashlar. M elementli X to'plamning k elementli qism to'plamlari soni

$$C_m^n = \frac{A_m^n}{P_m} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$$

formula bo'yicha topiladi.

12 - misol. Kursdagi 20 talabadan ko'pirida ishtirok etish uchun 5 talabani necha xil usulda tanlash mumkin.

Yechish. Ko'rik ishtirikchilarning tartibga ahamiyatga ega bo'lmagani uchun 20 elementli to'plamning 5 elementli qism to'plamlari soni nechtagini topamiz:

$$C_{20}^5 = \frac{20!}{15!5!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 20}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 15 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 2 \cdot 17 \cdot 6 \cdot 19 \cdot 4 = 10704$$

Demak, 5 talabani 10704 usul bilan tanlash mumkin ekan.

13 - misol. 6 ta har xil rangli qalamdan 4 xil rangli qalamni necha xil usul bilan tanlash mumkin.

$$C_6^4 = \frac{6!}{2!4!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 5 \cdot 3 = 15$$

Yechish. xil usul bilan tanlash mumkin.

Endi chekli X to'plam qism to'plamlari sonini topish haqidagi masalani qaraymiz. Uni hal qilish uchun istalgan tarzda x to'plamni tartiblaymiz. So'ng har bir x ga X to'plamning o'zini shifirlaydi. Shunda qism to'plamlar soni ikkita {0;1} elementdan tuzilgan barcha m uzunlikdagi kortejlar soniga teng bo'ladi: $\overline{A}_2^m = 2^m$.

14-misol. $X = \{a; b; c\}$ to'plamning barcha qism to'plamlarini yozing, ular nechta bo'ladi.

Yechish. $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a; b\}, \{a; c\}, \{b; c\}, \{a; b; c\}$ lar X to'plamning barcha qisim to'plamlari bo'lib ularning soni $2^3 = 8$ ga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.P.Stoylova, A.M.Pishkalo "Boshlang'ich matematika kursi asoslari", Darslik, Toshkent, "O'qituvchi"-1991 yil.
2. Sadikov, E. (2023). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS OF COMPLIMENTS AND REFUSALS IN ACCORDANCE WITH CONTEMPORARY METHODS. Interpretation and researches, 1(15).
3. Tursunovich, S. E. (2023, May). ILTIFOTNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI O'QITISH USULLARI. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 349-351).
4. Sadikov, E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 27(27).
5. Sadikov, E. (2022). Classification of compliments as speech acts and their basic characteristics in Uzbek and English languages. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).
6. Sadikov, E. (2022). Noval Teaching Technologies of Pragmatic Speech Acts. Центр научных публикаций (buxdu. Uz), 25(25).
7. Sadikov, E. (2022). РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПЛИМЕНТАМ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).
8. Тохирова, М. О. (2021). МАКТАБДА ФИЗИКА ҚОНУНЛАРИГА ДОИР ФАНЛАРАРО ТАТБИҚИЙ ГРАФИК МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 626-631.

9. Otaqo'ziyevna, T. M., & Abdualiyevna, A. F. (2022). THE ROLE AND ROLE OF VIRTUAL TECHNOLOGIES IN SOLVING INTERDISCIPLINARY APPLIED ISSUES ON NEWTON'S LAWS AT SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 118-121.
10. Тохилова, М. О. (2021). МАКТАБДА ФИЗИКА ҚОНУНЛАРИГА ДОИР ФАНЛАРАРО ТАТБИҚИЙ ГРАФИК МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 3), 626-631.
11. Toxirova, M. O. Z. (2023). FIZIKA FANINING BOSHQA FANLAR BILAN O'ZARO ALOQADORLIGI VA FANLARARO BOG'LANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 787-790.
12. Otaqo'ziyevna, T. M. (2023). Fizika Ta'limi Mazmunini Takomillashtirish Va Samaradorligini Oshirishning Integral Pedagogik Texnologiyalari. *Miasto Przyszłości*, 42, 225-226.
13. Аликулова, М. Ш. (2023). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12 Part 2), 172-174.
14. Артыкбаева, З. А. (2015). Методика обучения решению геометрических задач. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (2-2), 59-63.
15. Artikbayeva, Z. A., & Egamova, G. A. (2022). Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida so'z birikmasi yuzasidan berilgan bilimlar tahlili. *Science and Education*, 3(2), 734-739.
16. Allayarovna, A. Z. (2022). Using a Competency-Based Approach to Conducting Circle Classes in Mathematics Lessons. *Journal of new century innovations*, 15(1), 7-11.
17. Artikbayeva, Z., Abdumajitova, M., Umirova, M., & Jo'Rayeva, D. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE METHOD IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS. *Science and innovation*, 2(B3), 70-72.
18. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). INGLIZ TILIDA SO'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI SHARHI. *SCHOLAR*, 1(13), 22-27.
19. Navruza, A. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA SOZ TURKUMLARINI ORGANISH ZARURIYATI. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES", 14(1).
20. Habibullaevna, A. N. Structural features of substantive, adverbial and verbal phrases in the English, Russian and Uzbek languages. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*.

21. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 2(12), 206-211.
22. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(2).
23. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.
24. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5), 55-63.
25. Gafurov, B. Z. (2023). REFLECTION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY IN ADVERTISEMENT TEXTS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 425-428.
26. FAYZULLAEVA, S. U. THEMATIC DIRECTIONS OF THE NATURE OF THE LYRICAL EVENING. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (5), 157-159.
27. Nizomitdinova, Z. A. (2023). GENDER LANGUAGE IN MASS-MEDIA. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 646-648.
28. Nizomitdinova, Z. (2023). GENDER IN CONTEMPORARY LINGUISTICS. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(2), 124-126.
29. Низомитдинова, З. А. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Journal of new century innovations, 36(1), 6-9.
30. Shagiyazovna, R. D., Khairullaevich, N. L., Akhatovna, A. D., Bahadyrovich, R. B., & Abduazizovna, N. Z. (2022). Technique of Meaning-Formulation and Construction Mental Interpretations in Russian Language. Specialusis Ugdymas, 1(43), 10583-10596.
31. Mallaevna, O. N. (2022). The process of forming pedagogical ethics in students and its efficiency.
32. Mallaevna, O. N. (2022). The process of forming pedagogical ethics in students and its efficiency.
33. Очиллова, Н. М. (2017). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Ученый XXI века, 43.

34. TimurRustamovich, A. (2023). CLASSROOM AND EXTRACURRICULAR FORMS OF STUDYING POETRY BY AS PUSHKIN AT SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 226-232.
 35. Ayupov, T. (2024). METHODOLOGY FOR TEACHING FAIRY TALES AT SCHOOL. *Академические исследования в современной науке*, 3(1), 5-9.
 36. Nazirova, M., Matmusayeva, Z., Asqarova, X., Olimova, S., & Ayupov, T. (2024). BLACK CHICKEN, OR UNDERGROUND RESIDENTS" BY ANTONY POGORELSKY IN HISTORICAL AND LITERARY CONTEXT. *Development and innovations in science*, 3(1), 5-11.
 37. Ayupov, T. R. (2023). METHODS OF TEACHING LITERARY FAIRY TALES IN HIGH SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje*, 42, 282-286.
 38. A. Xudoyberganov "Matematika", Darslik, Toshkent, "O'qituvchi"-1980 yil.
 39. N.Ya.Vilenkin va boshqalar "Matematika", Moskva, "Prosvesheniya"-1977 y.
 40. N.Ya.Vilenkin va boshqalar "Zadachnik praktikum po matematike", Uchebnik, Moskva, "Prosvesheniya"-1977 y.
 41. P.Ibragimov "Matematikadan masalalar to'plami", O'quv qo'llanma, Toshkent, "O'qituvchi"-1995 yil.
- www.ziyonet.uz

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES